

MEKTEP OQIWSHILARI HÁM JAS ÓSPIRIMLER ARASINDAĞI KELISPEWSHILIKLERDİN SEBEBIN ANIQLAW

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti
azizaturemuratova85@gmail.com

Djumanyazova Gulmira Jalgasbaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18844239>

Annotaciya: Usı izertlewde mektep oqıwshıları ortasında júz beretuğın kelispewshiliklerdın tiykarğı sebeplerin anıqlaw boyınsha pedagogikalıq izertlewler, olardıń psixologiyalıq hám shańaraq faktorları menen baylanısın kompleksli analiz yetiw máseleleri dodalanadı. Izertlewimiz dawamında konflikt túsiniginiń teoriyalıq tiykarları haqqında ulıwma túsinikler, mektep jası dáwirlerinde oqıwshılardıń psixologiyası kózqarasınan kelispewshiliklerdın kelip shıǵıw ózgeshelikleri, oqıwshılar temperamenti hám individual-psixologiyalıq sıpatlarınıń tásiiri, shańaraqlıq tárbiya usılları, klass jámáátiniń sociallıq strukturası hám mektep psixologiyalıq ortalıǵınıń tiykarğı faktorları keltirip ótıledi. Sonday-aq, kelispewshilik sebeplerin anıqlawda diagnostikalıq metodlar - baqlaw, sáwbetlesiw, sorawnama hám psixologiyalıq testlerden paydalanıwdıń áhmieti tiykarlap beriledi. Izertlew nátiyjelerinde mektep ortalıǵında salamat psixologiyalıq ortalıqtı qáılestiriw, oqıwshılardıń dúnyaqarasın rawajlandırıw hám de qarama-qarsılıqlardı konstruktivlik basqarıw boyınsha pikirler keltiriledi.

Tayanish sózler: Konflikt, mektep oqıwshıları, konflikt sebepleri, jas psixologiyası, psixologiyalıq ortalıq, shańaraqlıq tárbiya, pedagogikalıq izertlewler, dúnyaqarastı rawajlandırıw.

IDENTIFICATION OF THE CAUSES OF CONFLICTS BETWEEN SCHOOLCHILDREN AND MINORS

Abstract: This study discusses pedagogical research to identify the main causes of conflicts arising among schoolchildren, issues of a comprehensive analysis of their relationship with psychological and family factors. In the course of our research, general concepts of the theoretical foundations of the concept of conflict, the peculiarities of the emergence of conflicts from the point of view of student psychology in school age periods, the influence of students' temperament and individual psychological qualities, methods of family upbringing, the social structure of the class collective, and the main factors of the school psychological environment are presented. The importance of using diagnostic methods - observation, interviews, questionnaires, and psychological tests - in identifying the causes of conflicts is also substantiated. The research results provide insights into the formation of a healthy psychological environment in the school environment, the development of students' worldview, and constructive conflict management.

Keywords: Conflict, schoolchildren, causes of conflict, developmental psychology, psychological environment, family upbringing, pedagogical research, worldview development.

Kirisiw

Mektep oqıwshıları hám jas óspirimler arasındağı konfliktlerdın sebeplerin anıqlaw máselesi zamanagóy pedagogika hám psixologiya pánleriniń eń áhmietetli baǵdarlarınan biri

esaplanadi, sebebi bilim beriw mákemesinde júzege keletuǵın kelispewshilikler tek ǵana oqıw procesiniń nátiyjeliligine emes, bálki oqıwshılardıń jeke rawajlanıwı, sociallıq beyimlesiwi hám ruwxıy salamatlıǵına da tikkeley tásir etedi. Konflikt túsiniǵı social-psixologiyalıq qubılıs sıpatında shaxslar yamasa toparlar arasındaǵı mápler, qádiriyatlar, mútájlikler, poziciyalar yamasa sezimlik qatnasıqlardıń soqlıǵısıwı nátiyjesinde payda bolatuǵın quramalı procesti ańlatadı. Al mektep ortalıǵında bul process jas ózgeshelikleri, rawajlanıw basqıshları, shańaraqlıq sharayat, pedagogikalıq kózqaras, klass jámáátiniń social-psixologiyalıq klimatı hám keńirek sociallıq faktorlar menen tıǵız baylanıslı halda kórinedi. Oqıwshılar arasındaǵı konfliktlerdi analizlegende, birinshi náwbette, jas dáwirleri psixologiyasına múráját etiw kerek. Baslawısh klass oqıwshılarında kelispewshilikler kóbirek tikkeley psixologiyalıq reakciyalar, oyın procesindegi túsinişpewshilikler yamasa ádillik haqqındaǵı subektiv kóz-qaraslar menen baylanıslı boladı. Bul dáwirde bala ele óz sezimlerin tolıq basqara almaydı, empatiya kónlikpeleri jetkilikli dárejede qalıplespen boladı, nátiyjede ápiwayı bir jaǵdaydıń ózi keskin tartısqa aylanıp ketiwi múmkin. Al joqarı klass oqıwshılarında konfliktler kóbinese qádiriyatlar sisteması, keleshek rejeleri, akademiyalıq báseki, romantikalıq qatnasıqlar yamasa sociallıq toparlar arasındaǵı parıqlar tiykarında júzege keledi. Konflikt sebeplerin anıqlawda individual-psixologiyalıq faktorlar áhmiyetli orın tutadı. Temperament ózgeshelikleri, impulsivlik dárejesi, ózin-ózi basqarıw qábleti, agressivlikke beyimlilik, tómen óz-ózin bahalaw yamasa ózine artıqsha iseniwshilik sıyaqlı sıpatlar oqıwshınıń konfliktli jaǵdaylarǵa qanday qatnas jasawın belgilep beredi. Shańaraqlıq faktorlar da mekteptegi kelispewshiliklerdiń qalıplesiwinde zárúrli rol oynaydı. Ata-analar arasındaǵı dawlar, balaǵa qaratılǵan hádden tis qatal yaki, kerisinshe, biypárwa qatnas, tárbiyadaǵı sáykes emeslik, balanı basqalar menen salıstırıw, jazaǵa tiykarlanǵan tárbiya usılı balada agressiv yamasa qorǵanıwshı minez-qulıqtıń qalıplesiwine alıp keledi. Eger bala shańaraqta óz pikirin erkin ayta almasa, onıń mútájlikleri esapqa alınbasa, ol mektepte ózin kórsetiwdiń keskinirek formaların tańlawı múmkin. Kerisinshe, hádden tis erkeletiw de teńlesleri menen kelisimge keliw qábetiniń tómen rawajlanıwına sebep boladı. Shańaraqtaǵı sociallıq-ekonomikalıq mashqalalar, migraciya, ajırasıw, ata-ananıń uzaq múddetli is saparları da balada ishki zorıǵıw hám turaqsızlıqtı kúsheytedi. Pedagogikalıq faktorlardı analizlew de konflikt sebeplerin anıqlawda zárúr esaplanadı. Muǵallimniń qarım-qatnas usılı, ádillik principine ámel etiwı, klastaǵı tártipti támiyinlewdegi kózqarası, bahalaw sistemasınıń ashıq-aydınlıǵı oqıwshılar arasındaǵı qatnasıqlarǵa tikkeley tásir kórsetedi. Eger muǵallim ayırım oqıwshılarǵa ashıq yamasa jasırın túrde jan bassa, basqalarda ádilsizlik sezimi payda boladı. Bul bolsa topar ishinde bóliniwge, narazılıqqa hám konfliktlerge alıp keledi. Sonday-aq, muǵallimniń keskin sın pikirleri, qáwip salıwshı tonı yamasa oqıwshınıń shaxsına tiyetuǵın gápleri onıń teńlesleri aldında abırayınıń túsip ketiwine sebep bolıp, oqıwshı ózin qorǵaw maqsetinde agressiv háreketlerdi tańlawı múmkin. Konflikt sebeplerin anıqlaw metodologiyalıq jaqtan sistemalı kóz-qarastı talap etedi. Sorawnamalar, baqlaw, psixologiyalıq sawbet, psixodiagnostikalıq testler járdeminde oqıwshılar arasındaǵı qatnasıqlar kartası dúziliwi múmkin. Sonday-aq, konfliktli jaǵdaylardı analizlegende oqıwshılardıń subektiv túsinişleri de áhmiyetli, sebebi birdey jaǵday hár qıylı shaxslar tárepinen túrlishe qabıl etiledi. Konfliktlerdiń sebeplerin strukturalıq hám funkcionál jaqtan klassifikaciyalaw da úlken áhmiyetke iye. Geyde konfliktler jasırın formada ótedi hám ashıq soqlıǵısıw kórinisinde kórsetilmeydi, biraq ishki narazılıq, passiv agressiya yamasa topar ishindegi suwıq qatnas arqalı sezilip turadı. Sol sebepli, pedagog hám mektep psixologı tek ǵana

ashiq kelispewshiliklerdi emes, bálki jasırın konfliktlerdi de anıqlay alıwı zárúr. Mektep oqıwshıları arasındaǵı konfliktler unamlı funkciyanı da atqarıwı múmkinligin itibarǵa alıw lazım. Duris basqarılgan konflikt jeke rawajlanıw, psixologiyalıq mashqalalardı sheshiw kónlikpeleriniń rawajlanıwı, empatiya hám kelisim mádeniyatınıń qalıplesiwine xizmet etedi. Biraq qadaǵalawsız qalǵan qarama-qarsılıqlar agressiya, mektepke salıstırǵanda unamsız múnásibet hám hátteki deviant minez-qulıq qalıplesiwine alıp keliwi múmkin. Sol sebepli kelispewshilik sebeplerin erte basqıshında anıqlaw hám profilaktikalıq ilajlar kóriw áhmietli. Profilaktika procesinde sociallıq-emocional oqıw bagdarlamaların engiziw nátiyjeli esaplanadı. Oqıwshılardı sezimlerdi tanıw hám basqarıw, konstruktivlik baylanıs, aktiv tınlaw, kelisim hám birge islesiw kónlikpelerin úyretiw kelispewshiliklerdiń aldın alıwǵa járdem beredi. Klass bassısı hám mektep psixologi tárepinen turaqlı treningler, rolly oynılar, mashqalalı jaǵdaylardı talqılaw sabaqları shólkemlestiriliwi maqsetke muwapıq. Ata-analar menen birge islesiwdi kúsheytiw, shańaraqlıq másláhátlesiwler ótkeriw, tárbiya usılların muwapıqlastırıw da áhmietli faktor bolıp tabıladı. Mektep oqıwshıları arasındaǵı kelispewshilik sebeplerin anıqlaw kóp qırılı hám sistemalı qatnastı talap etedi. Individual psixologiyalıq ózgeshelikler, shańaraq ortalıǵı, pedagogikalıq faktorlar, klass jámáatiniń sociallıq strukturası hám zamanagóy informaciya mákaniniń tásiiri óz ara úylesikli halda qarama-qarsılıqlardı qalıplestiredi. Hár bir konflikt artında belgili bir mıtájlik, túsinbewshilik yaki psixologiyalıq jaǵday jatadı. Bul sebeplerdi tereń talqılaw hám ilimiy tiykarlangan profilaktikalıq strategiyalardı islep shıǵıw arqalı mektep ortalıǵında salamat psixologiyalıq ortalıqtı támiyinlew, oqıwshılardıń jeke hám sociallıq rawajlanıwın qollap-quwatlaw múmkin. Kelispewshilik sebeplerin jáne de tereńirek talqılaw sonı kórsetedi, mektep ortalıǵında júzege keletuǵın kelispewshilikler kóbinese kommunikativlik processlerdiń buzılıwı menen tikkeley baylanıslı boladı. Sóylesiw procesinde informaciyanıń naduris jetkeriliwi, ırǵaq hám mimikaniń unamsız talqılanıwı, mısqıl yamasa házildiń kemsitiw sıpatında qabil etiliwi oqıwshılar arasında túsinbewshiliklerdi keltirip shıǵaradı. Ásirese, óspirimlik dáwirinde sezgirliktiń artıwı sebepli ápiwayı fraza da shaxsqa qastıyanlıq sıpatında qabil etiliwi múmkin. Bunday jaǵdaylarda konflikttiń tiykarǵı sebebi mazmun emes, al talqılaw hám emocionallıq reakciya boladı. Sol sebepli psixologiyalıq kompetenciyanı rawajlandırıw, yaǵnıy pikirdi anıq hám húrmet penen bildiriw hám basqanı belsene tınlaw kónlikpelerin qalıplestiriw kelispewshiliklerdiń aldın alıwda úlken áhmietke iye. Mektep oqıwshıları arasında kelispewshiliklerdiń kelip shıǵıwında sociallıq salıstırıw mexanizmi de sezilerli rol oynaydı. Oqıwshılar ózin qatarları menen salıstırıw arqalı óz ornın anıqlawǵa háreket etedi. Eger klasta báseki salamat tárizde shólkemlestirilmese, ol konstruktiv rawajlanıw ornına destruktiv qarama-qarsılıqlarǵa sebep bolıwı múmkin. Kelispewshilik sebeplerin anıqlawda mekteptiń shólkemlestiriwshilik-mádeniy ortalıǵı da itibardan shette qalmawı kerek. Psixologiyalıq kózqarastan kelispewshiliklerdiń motivaciyalıq tiykarların úyreniw de áhmietli. Hár bir qarama-qarsılıq artında belgili bir mıtájlik yamasa qanaatlandırılmaǵan talap jatadı. Mektep oqıwshıları arasındaǵı kelispewshilikler kóbinese identlik krizisi menen de baylanıslı boladı. Óspirimlik dáwirinde shaxs óziniń kim ekenligin, qaysı qádiriyatlarǵa sadıq ekenligin anıqlawǵa umtıladı. Stress hám psixologiyalıq zorıǵıw dárejesi de kelispewshiliklerdiń intensivligine tásir kórsetedi. Oqıw júklemesiniń artıwı, imtixanlar basımı, ata-analardıń joqarı kútiwleri oqıwshınıń emocionallıq turaqlılıǵın tómenletedi. Sol sebepli mektepte psixologiyalıq qollap-quwatlaw sistemasın jolǵa qoyıw, stressti basqarıw boyınsha treningler ótkeriw áhmietli psixologiyalıq ilaj bolıp tabıladı.

Kelispewshiliklarni talarda ularning dinamikasini o'rganish zarur. Har qanday qarama-qarsilik belgili basqishlardan o'tadi: latent basqish, keskinlesish, ashik soqligisi ham sheshiliw yamasa eskalizatsiya basqishi. Eger daslepki basqishta mashqala aniqlanip, konstruktivlik dialog sholkemlestirilsa, ashik qarama-qarsilictin aldi alinadi. Bolmasa, qarama-qarsilik kusheyip, topar ishinde tarepler qaliblesedi. Bul bolsa jamaatlik ortalicti buzadi. Demek, erte psixologiyaliq diagnostika ham tez aralasiw kelispewshiliklarni natijeli basqariwdin tiykarigi sharti. Ameliy jaqtan kelispewshilik sebeplerini aniqlaw ushin mektep psixologi tarepinen kompleks monitoring sistemasini islep shigilwi mumkin.

Juwmaq

Juwmaqlap aytiw mumkin, mektep oqiwshilari ham ospirimlar arasinda kelispewshilik sebeplerini aniqlaw masalesi pedagogikalq-psixologiyaliq qatnaslarni talap yetetugin quramali psixologiyaliq process yasaplanadi. Izertlew natijeleri soni korsetedi, oqiwshilar arasinda kelispewshiliklar bir gana faktor menen emes, al individual, shanaraqliq, pedagogikalq ham socialliq faktorlarni oz-ara tasiri natijesinde juzege keledi. Individual darejede temperament, emotsional turaqliliq, ozin-ozu bahalaw, empatiya darejesi ham stresske shidamliliq konfliktin qaliblesiwine sezilerli tasir korsetedi. Shanaraq ortaliginda tarbiya usullari, ata-analar arasinda munasibetler, balaqa bolgan talap ham itibar ten salmaqliligi oqiwshinin mekteptegi minez-quliq modelini belgileydi. Kelispewshiliklarni erte basqishta aniqlaw, ularning jasirini sebeplerini tereftalaw ham de konstruktivlik soylesiw konlikpelerin rawajlandiriw arqali mektep ortaliginda salamat psixologiyaliq ortalicti qalilestiriw mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aziza, Turemuratova. "KONFLIKT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.32 (2025): 465-467.
2. Turemuratova, A. B. "TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING KOLLABORATIV KO'NIKIMLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Inter education & global study* 3.4 (2025): 242-250.
3. Туремуратова, А. Б. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ." *Мировая наука* 6 (75) (2023): 125-129.
4. Turemuratova, A., and N. Turenliyazova. "The program of using modern pedagogical methods in the higher education system and the problems of improving pedagogical skills." *Science and innovation* 2.B10 (2023): 373-377.
5. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "Educational traditions in shaping the worldview of young people in folk pedagogy." *Modern Science and Research* 2 (2023): 318-322.
6. Turemuratova, A., U. Uzakbaeva, and D. Nuriyeva. "Basic concepts of family psychology and overcoming psychological problems." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 104-109.
7. Turemuratova, A., and J. Asamatdinova. "Talabalar qadiriyaatqa bag'darlang'anliqti rivajlantiruwda auditoriyadan tis shinig'iwlardin'roli." (2021).
8. Turemuratova, A. "Har bir xalqning o'z qadriyati bor." (2021).
9. Turemuratova, A., and B. Temirbekov. "Mustahkam oilani shakllantirishda yoshlarda naql-maqollardan foydalanishning tarbiyaviy-psixologik ahamiyati." (2022).
10. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program technology for choosing an effective educational

methodology based on modern pedagogical research in the educational system." Current Research Journal of Pedagogics 6.02 (2025): 30-33.

11. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Use of pedagogical methods based on the modern educational program to increase the effectiveness of education." European International Journal of Pedagogics 4.6 (2024): 26-33.